

У першому випадку відсутні будь-які сумніви в тому, що чарку спеціально поклали до труни разом з небіжчиком. У другому – певні сумніви викликає той факт, що чарку пошкоджено, їй бракує фрагмента стінки, і це може вказувати на випадковість її потрапляння на дно могильної ями у процесі похорон. Натомість подібність контексту знахідок змушує висловити обережне припущення, що і в другому випадку маємо справу з елементом поховальної обрядовості.

Щоб пояснити місце виявлених скляних посудин у похованнях, варто згадати православний обряд соборування, що проводять над тяжко хворою людиною або людиною, що перебуває при смерті. Складовою обряду є освячення елеєм, для чого використовують невеличкі посудини, зокрема і скляні. Тож як робочу гіпотезу можна припустити, що дві описані скляні чарки – це елейниці, покладені до трун разом з небіжчиками. Рідкість подібних знахідок на фоні загальної кількості поховань, імовірно, пояснюється двома причинами. По-перше, хоча процедура соборування досить поширена, вона не є обов'язковою. По-друге, так само не конче класти елейницю до труни.

Ще одне пояснення може дати паралель з християнськими похованнями давньоруського Києва, де розвали скляних кубків знаходять у похованнях з кам'яними подушками, і такі поховання інтерпретують як чернечі, а самі кубки – як чаші-елейниці¹. В описаних вище батурицьких похованнях кам'яних подушок не було. Однак в обох випадках небіжчики – дорослі чоловіки, і, в контексті викладених спостережень, це дозволяє ставити питання про належність осіб до церковної корпорації.

Певною мірою можна реконструювати й історичний контекст розглянутих поховань. Як зазначено вище, поховання № 280 з цвинтаря собору Живоначальної Трійці датують досить широко. Натомість звизити датування дозволяє зафіксована обвугленість кісного матеріалу, що свідчить про важкі опіки, які передували смерті похованого. За проміжок від 1708 до 1803 рр. на зазначеній ділянці Батурина відома лише одна пожежа. Вона пов'язана зі взяттям Батурина вояками О. Д. Меншикова на початку листопада 1708 р., після чого здійснювали терор проти мешканців, а саме місто було спалено. Оскільки інших пожеж на вказаному хронологічному проміжку не зафіксовано, досить вірогідно, що небіжчик з поховання № 280 – жертва цих подій.

Датування поховання № 69 серединою XVII ст. певною мірою наштовхує на думку про його зв'язок з подіями 1648 р., коли на Замку повсталі козаки вирізали місцеве польське населення. Зв'язок неочевидний, однак на неординарність обставин опосередковано вказує і неординарність поховального інвентарю.

В обох випадках покладання чаші-елейниці до могили духовних осіб могло символізувати факт припинення існування місцевої церковної громади, коли соборувати було вже нікого й нікому.

Токарєв С. А.

Кандидат історичних наук, старший викладач
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

ВИХІДЦІ З ДУХОВЕНСТВА У СКЛАДІ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ НІЖИНСЬКОГО ПОЛКУ

Представники духовенства посідали помітне місце у складі соціально-політичної еліти Української козацької держави. Як правило, вони відзначалися високим рівнем освіти, ґрунтовними знаннями, значним авторитетом у місцевого населення.

Серед представників старшинської спільноти Ніжинського полку, які походили з духовенства, привертає увагу родина Кулаковських. У родинному переказі, зафіксованому 1782 р. відставним поручиком С. Кулаковським у дворянському депутатському зібранні Коропського повіту Новгород-Сіверського намісництва, зазначено, що їхня родина походить із польської шляхти². Відомості про шляхетське походження родоначальника Кулаковських Пилипа, який, імовірно, жив у другій половині XVII ст., не викликають довіри з огляду на відсутність їх документального підтвердження. Григорія Пилиповича Кулаковського 1705 р. згадано як

¹ Івакін В. Г. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Києва. – К.: КИТ, 2008. – С. 136.

² Держархів Чернігівської обл., ф. 86, оп. 1, спр. 5, арк. 16зв.-17.

священика Миколаївської церкви м. Борзна. Його син Петро був священиком церкви Різдва Пресвятої Богородиці у цьому місті¹.

Василь Петрович Кулаковський народився приблизно 1711 р., а 1730 р. вступив на службу до Генеральної військової канцелярії². Ймовірно, за сприяння генерального писаря А. Безбородька В. Кулаковський наприкінці 1738 р. посів уряд шаповалівського сотника Ніжинського полку³. 23 березня 1739 р. голова Правління гетьманського уряду О. Рум'янцев видав указ про його призначення на посаду полкового ніжинського писаря⁴. На цьому уряді В. Кулаковський перебував до 1746 р. У 1740 р. полковник Ніжинського гарнізону Пушин і підрядчик Ніжинської пошти звинуватили писаря у хабарництві, що спричинило розгляд його справи у Генеральному військовому суді⁵. 20 грудня 1746 р. В. Кулаковського було призначено ніжинським полковим суддею, на якій він перебував до 1769 р. У 1748 р. через звинувачення у причетності до зловживань, вчинених ніжинським полковником П. Божичем, суддя деякий час був під слідством, що завершилося накладанням на нього грошового штрафу⁶. 1767 р. В. Кулаковський брав участь у виборах депутата до Комісії з розробки проекту нового Уложення від шляхетства Ніжинського і Батуринського повітів. Щоправда, суддя разом з іншими делегатами висловився проти наказу депутату Г. Долинському, який, зокрема, містив вимогу відновлення гетьманства⁷.

В. Кулаковський володів земельними ділянками в с. Ядути Борзенської сотні, придбаними у 1730-х рр. За маєтності у с. Мала Загорівка Борзенської сотні мав суперечку з удовою генерала фон Вейсбаха⁸. За даними ревізії Ніжинського полку, 1747 р. судді належав шинок у Ніжині⁹.

Його брат Кирило Петрович 1736 р. вступив на військову службу у Генеральну військову канцелярію. У 1741–1763 рр. К. Кулаковський посідав уряд сотника Другої Полкової сотні Ніжинського полку¹⁰. 1744 р. він брав участь в урочистій зустрічі імператриці Єлизавети Петрівни¹¹, а 1750 р. – у старшинській раді, на якій було обрано гетьманом К. Розумовського¹². Після відставки 31 грудня 1763 р. “за старостью и слабостью” К. Кулаковський отримав чин ніжинського полкового осавула. У його підданстві перебували підсусідки у Борзні, що 1736 р. скаржилися на свого державця за надмірні повинності¹³. За даними ревізії Ніжинського полку 1747 р., сотнику належали шинки у м. Ніжин, сс. Курилівка та Припутні Другої Полкової сотні¹⁴. Маєтності у Припутнях належали відставному осавулу і за даними Генерального опису Лівобережної України 1765–1769 рр. Надалі К. Кулаковський проживав у Ніжині та входив до складу місцевої шляхетської спільноти.

Степан Васильович Кулаковський служив у Московському карабінерному полку і виїшов у відставку 10 вересня 1773 р. в чині поручика. Федір Кирилович служив у Дніпровському егерському полку, брав участь у російсько-турецькій війні 1768–1774 рр., виїшов у відставку 28 квітня 1780 р. у званні прапорщика і служив далі засідателем Ніжинського нижнього земського суду¹⁵. У 1782 р. С. Кулаковського згадано у списках дворян Коропського

¹ *Кривошея В. Кривошея І.* Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва. І. Борзна. ІІ. Волинка. – К.: Ін-т політичн. і етнонаціональн. досліджень НАН України, 1999. – С. 38; *Лазаревский А.* Описание Старой Малороссии: Материалы по истории заселения, землевладения и управления. – К., 1893. – Т. 2. Полк Нежинский. – С. 32-33.

² *Кривошея В. В.* Козацька старшина Гетьманщини: Енциклопедія. – К.: Стило, 2010. – С. 449; *Кривошея В. Кривошея І.* Нариси історії Чернігівщини... – С. 38.

³ *Лазаревский А.* Описание Старой Малороссии... – С. 33.

⁴ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 2352, арк. 6.

⁵ *Кривошея В. В.* Козацька старшина Гетьманщини... – С. 449.

⁶ *Модзалевский В. Л.* Малороссийский родословник. – К., 1910. – Т. 2. – С. 606.

⁷ *Максимович Г. А.* Выборы и наказы в Малороссии в Законодательную Комиссию 1767 г.. – Нежино, 1917. – Ч. 1. – Выборы и составление наказов. – С. 171.

⁸ *Кривошея В. В.* Козацька старшина Гетьманщини... – С. 449; *Кривошея В. Кривошея І.* Нариси історії Чернігівщини... – С. 38.

⁹ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 19344, арк. 57

¹⁰ *Кривошея В. В.* Козацька старшина Гетьманщини... – С. 449; *Кривошея В. Кривошея І.* Нариси історії Чернігівщини... – С. 39; *Модзалевский В. Л.* Малороссийский родословник. – Т. 2. – С. 606-607.

¹¹ Реєстр козацької старшини 1744 року [публ. В. Сергійчука] // КС. – 1992. – № 5. – С. 22.

¹² Обрання Кирила Розумовського гетьманом [публ. В. Сергійчука] // Там само. – 1993. – № 2. – С. 57.

¹³ *Кривошея В. В.* Козацька старшина Гетьманщини... – С. 449; *Кривошея В. Кривошея І.* Нариси історії Чернігівщини... – С. 39; *Модзалевский В. Л.* Малороссийский родословник. – Т. 2. – С. 606-607.

¹⁴ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 19344, арк. 42, 43, 57.

¹⁵ Відділ забезпечення збереженості документів Держархіву Чернігівської обл., ф. 343, оп. 1, спр. 8, арк. 2; *Модзалевский В. Л.* Малороссийский родословник. – Т. 2. – С. 607.

повіту Новгород-Сіверського намісництва, що проживав у м. Бахмач, а серед його підданих згадано 66 посполитих¹. З огляду на відсутність нащадків чоловічої статі на початку XIX ст. рід Кулаковських припинив своє існування².

Родоначалником козацько-старшинської родини Почек був ніжинський протопіп Павло Савич Пучковський. На підставі універсалів І. Самойловича від 21 червня 1672 р. та І. Мазепи від 11 вересня 1687 р. він отримав у власність с. Топчіївка Олишівської сотні разом з млином на р. Смолянка та хутір поблизу с. Курилівка Другої Полкової сотні Ніжинського полку. Його онук Максим, який у 1696–1701 рр. служив священиком у Ніжині, а згодом отримав посаду намісника Ніжинської протопопії, успадкував усі маєтності П. Пучковського³.

Яків Максимович Почека народився між 1718 і 1721 рр., розпочав службу 1739 р. у Генеральній військовій канцелярії, 1747 р. перебував у складі Генеральної похідної військової канцелярії в Москві, де отримав чин старшого військового канцеляриста. 3 червня 1751 р. Я. Почека посів уряд ніжинського полкового осавула⁴. 3 лютого 1754 р. після смерті ніжинського полкового писаря Л. Сороки його було обрано одним із кандидатів на заміщення вакантної посади. Ніжинський полковник П. Розумовський разом з полковою старшиною, сотниками і значковим товариством підтримали кандидатуру Я. Почеки і після проведення виборів передали її на затвердження гетьмана. 8 березня 1754 р. К. Розумовський видав універсал про призначення Я. Почеки на посаду ніжинського полкового писаря⁵.

У 1767 р. Я. Почека брав участь в обранні депутата до Комісії з підготовки проекту нового Уложення від шляхетства Ніжинського та Батуринського повітів. Разом з іншими делегатами він розробив проект наказу депутату Л. Селецькому, який той відмовився підписати, а згодом – альтернативний наказ депутату Г. Долинському, що містив пункт про відновлення гетьманства. За вчинене “свавілля” Я. Почеку було позбавлено свого уряду і разом з іншими учасниками справи притягнуто до відповідальності. Вже на суді він визнав свої помилки і разом з іншими учасниками справи подав прохання про помилування на ім’я голови Другої Малоросійської колегії графа П. Рум’янцева, а згодом – й імператриці Катерини II. Відтак вирок у вигляді смертної кари невдовзі скасували, а Я. Почеку повністю реабілітували⁶. Потім його поновили на посаді ніжинського полкового писаря, яку обіймав до 1 квітня 1772 р. Цього ж дня Я. Почеку було призначено земським підсудком Ніжинського повіту, 9 березня 1775 р. – підкоморієм Ніжинського повіту, 8 жовтня 1781 р. – головою Чернігівської верхньої розправи, а 18 травня 1783 р. вийшов у відставку з чином надвірного радника. Надалі проживав у Ніжині, входив до складу місцевого шляхетства і володів 183 підданими у Ніжинському повіті.

Його син Іван народився 1756 р., вступив на військову службу 16 січня 1775 р. у чині військового товариша, а 22 грудня 1779 р. отримав посаду перекладача Колегії іноземних справ. І. Почеку неодноразово обирали Ніжинським повітовим суддею і підкоморієм Ніжинського повіту⁷. У 1793 р. його разом з родиною згадано у складі дворян Ніжинського повіту Чернігівського намісництва, яких не обкладали подушним податком⁸. Родина Почек на початку XIX ст. підтвердила свої дворянські привілеї, а її представники перебували на помітних посадах у складі дворянської спільноти Ніжинського повіту Чернігівської губернії⁹.

Родоначалником козацько-старшинської родини Армашевських з Веркіївської сотні був писар Мстиславського і Оршанського єпископа Мефодія Іван Васильович Армашенко.

¹ Держархів Чернігівської обл., ф. 86, оп. 1, спр. 5, арк. 163в.-17.

² Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. – Т. 2. – С. 607-608.

³ Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. – К., 1912. – Т. 4. – С. 202-203.

⁴ Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини... – С. 598; Лазаревский А. Описание Старой Малороссии... – С. 37; Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. – Т. 4. – С. 203.

⁵ Гетьманські універсали з колекції Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського [публікація І. Ситого] // Сіверянський літопис. – 1998. – № 6. – С. 67-68.

⁶ Максимович Г. А. Выборы и указы в Малороссии... – С. 162, 163, 173, 177, 179, 180-181, 185, 197.

⁷ Відділ забезпечення збереженості документів Держархіву Чернігівської обл., ф. 343, оп. 1, спр. 8, арк. 23в., 33в.; Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини... – С. 598; Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. – Т. 4. – С. 203-204.

⁸ Держархів Чернігівської обл., ф. 133, оп. 1, спр. 23, арк. 131зв.

⁹ Відділ забезпечення збереженості документів Держархіву Чернігівської обл., ф. 343, оп. 1, спр. 4, арк. 6; спр. 100, арк. 30; спр. 130, арк. 22; Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. – Т. 4. – С. 204-206.

3 серпня 1667 р. він отримав грамоту царя Олексія Михайловича з дозволом оселитися у Гетьманщині і користуватися різними пільгами. Згодом І. Армашенко отримав посади старшого друкаря друкарні Києво-Печерської лаври, писаря архієпископа Чернігівського Л. Барановича і писаря Києво-Печерської лаври¹. Ймовірно, завдяки отриманню пристойної освіти та природнім діловим якостям він за сприяння архімандрита Києво-Печерської лаври І. Гізеля увійшов до складу правління Лаври². Користуючись пільгами, зазначеними у царській грамоті, І. Армашенко скуповував різне нерухоме майно у с. Берестовець Веркіївської та с. Оленівка Борзенської сотень³.

Павло Іванович Армашенко покозачився, увійшов до складу козацького товариства Веркіївської сотні Ніжинського полку і 1733 р. його обрали курінним отаманом с. Берестовець⁴. Син П. Армашенка Іван народився 1697 р., отримав освіту в Харківському колегіумі та Києво-Могилянській академії і розпочав службу 1719 р. на посаді канцеляриста Ніжинської полкової канцелярії вже під прізвиськом Армашевський. У 1733 р. його згадано у складі військового товариства Прилуцького полку, що отримало універсал Д. Апостола про звільнення господарства від виконання повинностей та від постойів російських військ. І. Армашевський також претендував на посаду писаря Прилуцького полкового суду, але отримав відмову, а 1739 р. посів уряд веркіївського сотника⁵. 1744 р. брав участь в урочистій зустрічі імператриці Єлизавети Петрівни⁶, а 1750 р. – в обранні гетьмана К. Розумовського⁷. З посади сотника його звільнено 9 вересня 1761 р. з наданням чину ніжинського полкового хорунжого.

Сидір Іванович Армашевський народився 1739 р., навчався у Києво-Могилянській академії і 1757 р. розпочав службу на посаді канцеляриста Генеральної військової канцелярії. У 1761–1766 і 1777–1782 рр. посідав уряд веркіївського сотника, а 5 листопада 1781 р. отримав чин бунчукового товариша. Після відкриття Чернігівського намісництва продовжив службу в судових органах Ніжинського повіту і володів 485 підданими у навколишніх селах.

Його брат Павло вступив на військову службу 1767 р., 15 жовтня 1774 р. посів уряд веркіївського сотенного отамана, 30 вересня 1783 р. отримав чин військового товариша, а після реформування козацьких полків продовжив службу у складі Ніжинського карабінерного полку⁸.

21 жовтня 1784 р. Чернігівське дворянське депутатське зібрання внесло бунчукового товариша Сидора Івановича і поручика Павла Івановича Армашевських до 6-ї частини родовідної книги дворянства Чернігівського намісництва. Підставою для їх нобілітації послужили такі документи: жалувана грамота царя Олексія Михайловича, надана 1667 р. писарю єпископа Мстиславського і Оршанського Івану Армашенку; універсали, надані представникам родини на військовій уряди та чини⁹. Їхні нащадки надалі перебували на військовій та цивільній службі¹⁰.

Родоначальником козацько-старшинської родини Григоровичів з Прохорської сотні був священик с. Савинки Волинської сотні Чернігівського полку Прокоп Григорович. Його син Семен належав до числа т.зв. “дворян”, які перебували при генеральному судді В. Кочубеї. Після заслання одного з прихильників І. Мазепи Ю. Кожуховського він одружився з його дочкою, розраховуючи на чималий посаг. Незважаючи на те, що С. Григоровичу вдалося отримати лише незначну частину маєтностей, якими володіла родина Кожуховських, він здобув

¹ Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. – К., 1908. – Т. 1. – С. 12.

² Лазаревский А. Описание Старой Малороссии... – С. 116.

³ Милорадович Г. А. Родословная книга черниговского дворянства. – СПб., 1901. – Т. 2. – Ч. 3, 4, 5, 6. – С. 5.

⁴ Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. – Т. 1. – С. 12.

⁵ Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини... – С. 190; Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. – Т. 1. – С. 12.

⁶ Реєстр козацької старшини 1744 року... – С. 22.

⁷ Обрання Кирила Розумовського гетьманом... – С. 57.

⁸ Відділ забезпечення збереженості документів Держархіву Чернігівської обл., ф. 343, оп. 1, спр. 19, арк. 1зв.-2; Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини... – С. 190; Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. – Т. 1. – С. 12-13.

⁹ Держархів Чернігівської обл., ф. 133, оп. 1, спр. 293, арк. 181.

¹⁰ Там само, спр. 23, арк. 154зв.-155, 193, 199; ІР НБУВ, ф. І, спр. 60378–60436, арк. 8зв.; Милорадович Г. А. Родословная книга черниговского дворянства... – С. 5; Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. – Т. 1. – С. 13-16.

вагомий авторитет у Ніжинському полку¹. 1723 р. виконував обов'язки наказного сотника Кролевецької сотні і одночасно був одним з кандидатів на заміщення вакантного уряду кролевецького сотника². У 1727–1728 рр. на підставі указу Першої Малоросійської колегії обіймав посаду наказного сотника Прохорської сотні. За належне виконання обов'язків 19 листопада 1727 р. місцеве козацьке товариство висунуло його кандидатом на обрання повноправним сотником³. На уряді прохорського сотника С. Григорович перебував у 1728–1739 рр.⁴ Протягом свого урядування сотник активно скуповував нерухоме майно у мешканців Прохорської сотні⁵. За даними ревізії Ніжинського полку 1737 р., у його підданстві перебували 17 підсусідків у с. Кунашівка Борзенської та с. Сиволож Прохорської сотні⁶, а в 1738 р. – лише 7 підсусідків у с. Кунашівка⁷.

Його брат Григорій Григорович 1736 р. виконував обов'язки наказного сотника Прохорської сотні. Дмитро Семенович Григорович обіймав посаду прохорського сотника у 1740–1766 рр., а 1767 р. деякий час посідав уряд ніжинського полкового осавула⁸. 1744 р. брав участь в урочистій зустрічі імператриці Єлизавети Петрівни⁹, а 1750 р. – у роботі ради, на якій обрали гетьмана на К. Розумовського¹⁰. 1767 р. Д. Григорович учасник виборів делегата від Ніжинського та Батуринського повітів до Комісії з підготовки проекту нового Уложення, зокрема розробки проекту наказу місцевого шляхетства делегату Я. Селецькому. Разом з іншими делегатами осавула було притягнуто до відповідальності, засуджено до смертної кари, заміненої незабаром на позбавлення чину, а згодом повністю амністовано¹¹. Після виходу у відставку він отримав чин бунчукового товариша, а в його підданстві наприкінці XVIII ст. перебували 233 посполиті у населених пунктах Борзенського повіту Чернігівського намісництва. Його брат Федір протягом 1767–1790 рр. входив до складу значкового товариства Прилуцького полку. Григорій Семенович Григорович посідав уряд прохорського сотника у 1766–1782 рр., а після відкриття Чернігівського намісництва обійняв посаду Борзенського повітового казначея¹².

14 грудня 1784 р. Чернігівська дворянська депутатська комісія нобілізувала Дмитра і Федора Григоровичів на підставі таких доказів: універсалу Д. Апостола про призначення їхнього батька Семена на уряд прохорського сотника та абшиту, наданого Д. Григоровичу під час виходу у відставку з патентом на чин бунчукового товариша¹³. Представників родини Григоровичів внесли до 1-ї частини родовідної книги дворянства Чернігівського намісництва і вони входили до складу шляхетства Борзенського повіту¹⁴. Проте 1843 р. Герольдія провела повторний розгляд справи про дворянство родини Григоровичів. Під час перевірки було виявлено, що законне народження Дмитра і Федора Григоровичів не підтверджено свідченнями Чернігівської духовної консисторії. Чин значкового товариша, який мав Ф. Григорович, взагалі не слугував законною підставою для його нобілітації. Крім того, абшит, наданий Д. Григоровичу, не містив відомостей про перебування його на діючій службі в чині бунчукового товариша. Відтак 16 вересня 1843 р. Герольдія скасувала рішення Чернігівської дворянської депутатської комісії і виключила представників родини Григоровичів з дворянських родовідних книг¹⁵.

Козацько-старшинська родина Соханських з Шаповалівської сотні вела свій родовід від священиків м. Монастирище Прилуцького полку Дем'яна та Мойсея Соханських¹⁶. Максим Мойсейович Соханський вступив на військову службу до Генеральної військової канцеля-

¹ Лазаревский А. Описание Старой Малороссии... – С. 122.

² Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини... – С. 298.

³ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 55, арк. 53, 59зв.

⁴ Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини... – С. 298.

⁵ ЦДІАК України, ф. 75, оп. 2, спр. 144, арк. 1-10.

⁶ Там само, ф. 51, оп. 3, спр. 19371, арк. 144зв.-145, 252.

⁷ Там само, спр. 19319, арк. 146.

⁸ Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини... – С. 298.

⁹ Реєстр козацької старшини 1744 року... – С. 22.

¹⁰ Обрання Кирила Розумовського гетьманом... – С. 57.

¹¹ Максимович Г. А. Выборы и наказы в Малороссии в Законодательную Комиссию... – С. 162, 177, 185, 201.

¹² Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини... – С. 297, 299.

¹³ Держархів Чернігівської обл., ф. 133, оп. 1, спр. 305, арк. 223.

¹⁴ Там само, спр. 23, арк. 249; ІР НБУВ, ф. І, спр. 66706–66718, арк. 2зв., 3зв.

¹⁵ Держархів Чернігівської обл., ф. 133, оп. 1, спр. 305, арк. 223зв.

¹⁶ ІР НБУВ, ф. ІІ, спр. 17307–17394, арк. 48.

рії¹, а протягом 1739–1761 рр. посідав уряд шаповалівського сотника². 1744 р. брав участь в урочистій зустрічі імператриці Єлизавети Петрівни³, а 1750 р. – в обранні гетьманом К. Розумовського⁴. 1756 р. сотник мав суперечку з удовою і синами значкового товариша Миргородського полку Й. Леонтієва за володіння с. Кибинці Першої Полкової сотні Миргородського полку, яка завершилася для нього безрезультатно⁵. Натомість після виходу у відставку з чином бунчукового товариша 1763 р. М. Соханський отримав універсал гетьмана К. Розумовського на володіння маєтностями у м. Монастирище⁶. 1783 р. у його підданстві перебували 158 посполитих у Монастирищі та с. Заудайка Ніжинського повіту Чернігівського намісництва⁷ і 1023 селян у Новоросійській губернії.

Антон Максимович Соханський народився близько 1720 р., вступив на службу 1737 р. канцеляристом Генеральної військової канцелярії, 1761 р. посідав уряд шаповалівського сотника і вийшов у відставку 9 лютого 1779 р. з отриманням чину полкового осавула⁸. У зв'язку з проведенням судової реформи та утворенням судових повітів 1764 р. між сотником та возним Батуринського земського суду І. Антоновським виникли суперечності через перерозподіл повноважень між повітовими та сотенними органами влади. Зокрема, А. Соханський відмовився передавати до повітового суду справи, що були на розгляді у шаповалівському сотенному правлінні, і заборонив курінним отаманам передавати їх до земського суду і в майбутньому⁹. У підданстві А. Соханського перебували 149 посполитих, які проживали у Шаповалівській сотні¹⁰.

Після відкриття Новгород-Сіверського намісництва відставний осавул увійшов до складу дворянської спільноти Коропського повіту. За даними ревізії 1782 р., йому належало 208 посполитих у м. Шаповалівка, сс. Миколаївка та Стрільники¹¹. У 1784 р. А. Соханського обирали депутатом від Коропського повіту до Новгород-Сіверської комісії з розгляду доказів шляхетського походження претендентів на отримання дворянства¹². Проте в результаті повторного розгляду справи про шляхетське походження Соханських 10 листопада 1824 р. Герольдія виключила представників цієї родини з родовідних дворянських книг¹³.

З духовенства с. Шабалинів Новомлинської сотні походила старшинська родина Попових. Син місцевого священника Федір Попов у другій половині XVIII ст. вступив на військову службу і отримав чин значкового товариша, а після виходу у відставку 1782 р. – військового товариша. Ничипір Федорович Попов 22 жовтня 1779 р. отримав патент Другої Малоросійської колегії на чин значкового товариша. Наприкінці XVIII ст. вони проживали у с. Шабалинів і входили до складу шляхетства Коропського повіту Новгород-Сіверського намісництва¹⁴. Родоначальником старшинської родини Тупицьких з Коропської сотні був ігумен Пустинно-Рихлівського Свято-Миколаївського монастиря Сисой Тупицький. Ймовірно, на початку XVIII ст. його син Петро покозачився і отримав на військовій службі чин значкового товариша. Представник цього роду Андрій Іванович Тупицький 1769 р. увійшов до складу значкового товариства Ніжинського полку, а 1782 р. посів уряд коропського сотника. Після відкриття Новгород-Сіверського намісництва продовжив цивільну службу на посаді засідателя Коропського повітового нижнього земського суду. За даними ревізії 1782 р., у його

¹ Лазаревский А. Описание Старой Малороссии... – С. 158.

² Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини... – С. 673.

³ Реєстр козацької старшини 1744 року... – С. 22.

⁴ Обрання Кирила Розумовського гетьманом... – С. 57.

⁵ Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини... – С. 673.

⁶ Лазаревский А. Описание Старой Малороссии... – С. 158.

⁷ ІР НБУВ, ф. II, спр. 17307–17394, арк. 18.

⁸ Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини... – С. 673; Распоряжения графа П. А. Румянцева по управлению Малороссией // Черниговские губернские ведомости. – 1888. – № 12. – Ч. неофициальная. – С. 4.

⁹ Миллер Д. П. Очерки из истории и юридического быта Старой Малороссии. Суды земские, городские и подкоморские в XVIII столетии // Сборник Харьковского историко-филологического общества. – 1896. – Т. 8. – С. 176-177.

¹⁰ ІР НБУВ, ф. II, спр. 17307–17394, арк. 14.

¹¹ Держархів Чернігівської обл., ф. 86, оп. 1, спр. 5, арк. 36; спр. 6, арк. 32зв; ІР НБУВ, ф. I, спр. 60378–60436, арк. 125.

¹² Там само, спр. 7, арк. 84, 197, 299.

¹³ Там само, ф. 133, оп. 1, спр. 192, арк. 435.

¹⁴ Держархів Чернігівської обл., ф. 86, оп. 1, спр. 5, арк. 29зв.-30; спр. 6, арк. 35; ІР НБУВ, ф. I, спр. 60378–60436, арк. 155зв.-156; Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини... – С. 596.

го підданстві перебували 13 посполитих, а 1788 р. – 30 селян, які проживали у м. Короп¹. Батуринський сотенний отаман Андрій Петровський у своєму родоводі, укладеному 1782 р., вказав, що його дід Василь і батько Петро були священниками у м. Батурин. Його брат, ім'я якого не збережено у документах, 1782 р. мав чин значкового товариша².

Отже, вихідці з духовенства здебільшого увійшли до складу козацької старшини Ніжинського полку в середині XVIII ст. Передумовою їх покозачення слугував належний рівень освіти і посилення бюрократичної складової у громадсько-політичному житті Української козацької держави, що вимагала залучення до адміністративної роботи освічених осіб. Як правило, представники духовного стану розпочинали службу в канцелярських установах, а на урядових посадах виконували переважно цивільні функції. Вони не відігравали помітної ролі у громадсько-політичному житті, виконували здебільшого представницькі функції, а натомість використовували своє становище для особистого збагачення. Зрештою, наприкінці XVIII ст. представників зазначених старшинських родин було нобілітовано, а частина їхніх нащадків спромоглася підтвердити приналежність до дворянського стану й у першій половині XIX ст.

Травкіна О. І.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

“СЛОВЕСЬ БОЖИХЪ САМЫХЪ СЕБЕ ВРАЗУМЛЯТИ И ПРОСВЕЩАТИ...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)

2017 р. виповнюється 300 років від дня виходу першого видання Нового Завіту у друкарні чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря. Друкарня була заснована видатним церковним, політичним, літературним діячем, чернігівським архієпископом Лазарем Барановичем (1657–1693) 1674 р., за іншими даними – 1671 р., у Спасо-Преображенському монастирі м. Новгород-Сіверського, а 1679 р. переміщена у Чернігів, спочатку у кафедральний Борисоглібський монастир, згодом – у Троїцько-Іллінський. Це була єдина друкарня Лівобережної України, за кількістю та тематикою видань – третя в Україні після Львівської та Київської. Тут друкувалися твори Лазаря Барановича, переважно моралістичного змісту, зокрема й польською мовою, чимало полемічних праць чернігівського архімандрита Єлецького монастиря Йоаникія Галятовського, твори Дмитрія Туптала, Івана Богдановського, Лаврентія Крщновича, панегірики Стефана Яворського, Яна Орновського, а от богослужбової літератури друкувалося в ній значно менше.

Традиції чернігівського літературно-культурного осередку після смерті Лазаря Барановича продовжив чернігівський архієпископ Іоанн Максимович (1697–1712), який разом з викладачами Чернігівського колегіуму, ним заснованого, видавав численні прозові та віршовані твори як оригінальні, так і авторизовані переклади європейських авторів. Після почесного заслання у Сибір Іоанна Максимовича митрополитом Тобольським, його сподвижник, перший префект Чернігівського колегіуму, а з 1713 р. чернігівський архієпископ Антоній Стаховський, ще намагався продовжити видавничу діяльність, але від'їзд Максимовича – основного натхненника та організатора видавничої справи, а також тиск на незалежний друк з боку царської влади, призвели до поступового затухання друкарства в Чернігові, допоки 1721 р. Чернігівська друкарня припинила свою діяльність. Проте в останній період її існування архімандрит Троїцько-Іллінського монастиря Герман Кононович, який опікувався друкарнею, “тщаниєм”, а інколи й “иждивенієм” з 1714 по 1721 р. випустив у світ ще 18 видань, але переважно богослужбового спрямування – псалтирі, часослови, катехізиси тощо. Серед авторських видань можна назвати твори Дмитрія Ростовського і Сильвестра Косова, та й ті були перевиданнями.

¹ Держархів Чернігівської обл., ф. 86, оп. 1, спр. 5, арк. 37зв.-38; спр. 6, арк. 33; *Кривошея В. В.* Козацька старшина Гетьманщини... – С. 716.

² Держархів Чернігівської обл., ф. 86, оп. 1, спр. 5, арк. 30зв.; ІР НБУВ, ф. І, спр. 60378–60436, арк. 156зв.-157; *Кривошея В. В.* Козацька старшина Гетьманщини... – С. 574.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Михайлина Любомир Павлович**, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Антоній (Паканич)**, Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Сагайдак Михайло Андрійович**, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i> <i>Кабанець С. П.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного галтування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Вечерський В. В.</i>	Доля церковних пам'яток, досліджених Григорієм Павлуцьким	186
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Яснівська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІАНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017